

MUHAMMAD IBN MUSO AL – XORAZMIY

Dotsent Sh.Qayumov, talaba D.Ulug'bekov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179377](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179377)

Annotatsiya: maqolada yetuk matematik olim Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning matematikaga qo'shgan hissasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: matematika, algebra.

Al Xorazmiy IX asrda Bag'dodda xalifa Al- Ma'mun homiyligida ishlagan. Al-Xorazmiy "Dor-ul Hikma" (donolik uyi)ga a'zo bo'lgan. "Dor-ul Hikma" bu Bag'dodda xalifa Xorun ar-Rashid tomonidan asos solingan fanlar akademiyasining bir turi. Lekin u o'zining ulug'vorligi uchun ilm va ilmiy tadqiqotlarning buyuk homiysi al-Ma'munga qarzdor. Al Ma'mun davrida nafaqat matematika, balki boshqa fanlar ham oltin davrni yashadi.

Faoliyatining boshida Al- Xorazmiy Afg'onistonga, so'ngra Hindistonga boradi, hind olimlari bilan uchrashadi. U Bag'dodga qaytib kelgach, hind matematikasi va astronomiyasi bilan tanishtiradi. O'sha paytda u arab tilida Sindhind nomi bilan mashhur bo'lgan astronomik jadvalni yozgan. Bu davrda u "Dor-ul Hikma" da savdogarlar, tadqiqotchilar va moliya xodimlariga qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lishdan dars bergan. U kadislar (islom huquqshunoslari) uchun Islomda meros qonunini amalga oshirish uchun muhim bo'lgan ba'zi hisob-kitoblarni o'rgatdi.

Al-Xorazmiy Dor-ul-Hikmada dars berganida, 830-yilda arab tilida yozilgan eng mashhur "Al Kitob Al Jabr Va'al Muqobala" kitobini nashr ettirdi. Bu kitob uni sharq va g'arbda mashhur qildi. Agar "Al Kitob Al Jabr Va'al Muqobala" 1831-yilda Londonda, 1945-yilda Nyu-Yorkda tarjima qilingan va nashr etilganini hisobga olsak, Al-Xorazmiy ijodi uzoq vaqt davomida g'arb mamlakatlarida o'rganilgan. Uning ishi uyg'onish davrida algebrani o'rganishning asosiga aylandi. Leonardo Fibonachchi (1175-1230), Alberd Enshteyn (1196-1280), Rojer Bekon (1214-1294) kabi yirik matematiklar o'z tadqiqotlarida Al-Xorazmiyning algoritmlari va yechimlaridan foydalanganlar, desak xato bo'lmaydi. Bu haqida Leonardo Fibonachchi tomonidan yozilgan "Practica Geometria" da aniq namoyon bo'ladi.

Xorazmiyning matematika faniga qo'shgan hissalar

"Al Kitob Al Jabr Wa'al Muqabala" ingliz tiliga "Qayta tiklash va muvozanat kitobi" deb tarjima qilingan. Al-Xorazmiy o'z algebrasida ramzlardan foydalanmagan, hamma narsani so'z bilan ifodalagan: Noma'lum miqdor uchun shay (narsa yoki biror narsa) so'zini ishlatadi. Miqdorning ikkinchi darajasi uchun u mal so'zini ishlatadi.

“Al Kitob Al Jabr Va’al Muqobala” qirq xil muammolarni o‘z ichiga oladi. Kitob bitta imtiyoz, ilova va beshta asosiy bobdan iborat. Bu boblardan 2tasini ko‘rib chiqsak:

Birinchi bob: Ushbu bob ikki qismdan iborat. Birinchi qism olti xil tenglama turlarini (chiziqli va kvadratik) o‘z ichiga oladi. Al-Xorazmiy ular uchun geometrik yechim beradi. Matematika tarixida bu yechim usuli birinchi marta ushbu kitobda paydo bo‘lgan.

- 1) $ax^2=bx$
- 2) $ax^2=b$
- 3) $ax=b$
- 4) $ax^2+bx=c$
- 5) $ax^2+c=bx$
- 6) $ax^2=bx+c$

Bu yerda a , b va c musbat butun sonlar.

Al Xorazmiy ko‘paytirishning $(a+b) \times (a+b)$ ifodasini o‘z kitobining ushbu bobidagi ikkinchi qismi asosida xisoblaydi. Bu yerda $(a+b)$ bu ABCD kvadratning tomoni.

Shunday qilib, $(a+b)$ kvadratning umumiy maydoni $a^2 + b^2 + 2ab$ ga teng.

Ikkinchi bob: Al Xorazmiy kvadrat tenglamalarni yechish uchun geometrik modelni qo‘llagan; u bu ilovani kvadrat va to‘rtburchaklar deb atadi. Al Xorazmiy bu usul yordamida $x^2+10x=39$ tenglamasini yechadi.

Al Xorazmiy ABCD kvadrat chizadi va uning tomonini x deb olgan.

ABCD kvadratini qurish uchun u yon AC va CD ga 5 birlik qo'shadi:

Shunday qilib, GICE kvadratining umumiy maydoni $(x+5) \times (x+5)$ ga teng, u $x^2+10x+25$ ga ham teng. Biz bilamizki, $x^2+10x=39$. Agar bitta bu qiymatni $x^2+10x+25$ tenglamasiga qo'yadi, keyin esa kvadratning maydoni $39+25=64$ ga teng. Shuning uchun,

$$(x+5) \times (x+5)=64, (x+5)=+8 \text{ yoki } -8, \text{ keyin } x=3 \text{ yoki } x=-13.$$

Ushbu yechim Analitik geometriyani sinab ko'rishning birinchi namunasidir. Shu bilan birga ma'lumot tariqasida biz buni yunon, misr va hind tillaridagi adabiyotlarda ko'ra olmaymiz.

Adabiyotlar

1. Davis PJ, Hers R : The mathematical experience. Penguin Books, London, 1981.
2. Martin L: The Algebra of Abu Kamil, Madison: University of Winsconsin Press, 1966.
3. Rosen F: The Algebra of Muhammed Bin Musa, London:
4. Oriental Translation Fund, p 200, 1831
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)